

Avetisyan R.,
English teacher,
SBGEI School No. 1500,
Moscow,
first category teacher.

Karapetyan A.
English teacher,
SBGEI School No. 1500,
Moscow,
first category teacher.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Аветисян Р.С.
Учитель английского языка,
ГБОУ Школа № 1500,
город Москва,
учитель первой категории.

Карапетян А.В.
Учитель английского языка,
ГБОУ Школа № 1500,
город Москва,
учитель первой категории.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13327172>

Abstract

The article deals with the digitalization of society and the introduction of digital technologies in the education process. The rules for creating an informational educational environment in a english language lesson are also specified, and the most effective digital tools for organizing an effective english language lesson are listed.

Аннотация

В статье речь идет о цифровизации общества и внедрении цифровых технологий в процесс образования. Также указаны правила создания информационной образовательной среды на уроке английского языка, перечислены наиболее эффективные цифровые средства для организации эффективного урока английского языка.

Keywords: digital learning environment, information educational environment, digital educational tools, English language.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, информационная образовательная среда, цифровые образовательные средства, английский язык.

ВВЕДЕНИЕ

Ни для кого не секрет, что человеческое общество не стоит на месте. На современном этапе развития общества многие аспекты деятельности человека тесно переплетены друг с другом и нередко носят глобальный характер. Именно поэтому современное общество называют постиндустриальным или информационным, где одним из главных производственных ресурсов является ГБОУ школа № 1500 города Москвы, которая на наш взгляд, и способствовала «сближению» учащихся. Сейчас мы, как правило, говорим о «цифровизации» или даже «дигитализации» общества. Под термином «цифровизация» следует понимать преобразование информации в ее цифровую форму [6]. Более того, жизнь современного человека невозможно предста-

вить без различных средств работы с цифровой информацией: персональный компьютер, сеть «Интернет», системное и программное обеспечение, цифровые форматы книг, учебников и так далее. Нельзя не заметить, что процесс цифровизации затронул все сферы жизнедеятельности человека. Говоря о влиянии цифровизации на процесс образования, можно отметить, что, с одной стороны, данный процесс не мог не повлиять на изменение стратегии управления образовательным учреждением. С другой стороны, можно сказать, что цифровизация общества невозможна без цифровизации и сферы образования. В настоящее время существует множество определений понятия «Цифровая образовательная среда» (ЦОС).

На наш взгляд, довольно удачным является следующее определение: «ЦОС в школе – применение компьютерных инструментов и информационных технологий в различных образовательных контекстах» [5]. Кроме того, под ЦОС многие понимают внедрение в процесс образования технологии e-learning, основанной на использовании нового поколения учебно-методического контента и взаимодействии учащихся и учителей посредством информационных технологий [1]. При этом работа с ЦОС подразумевает работу с различными средствами образовательного контента, к которым относятся различные цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – любая информация образовательного характера, сохраненная на цифровых носителях [3]. ЦОР, в свою очередь, по типу информации классифицируются следующим образом:

- 1) ЦОР с текстовой информацией;
- 2) ЦОР с визуальной информацией;
- 3) ЦОР с комбинированной информацией;
- 4) ЦОР с аудио информацией; 5) ЦОР с аудио и видео информацией; 6) ЦОР со сложной структурой [7].

В свою очередь под ЦОС на уроке английского языка (АЯ) следует понимать систему условий, создаваемую в целях достижения конкретного уровня англоязычной компетенции, включающую предпосылки для личностного развития учащихся, обусловленные социальным и пространственно-предметным, используемыми в учебно-воспитательном процессе, средствами, а также приемами и технологиями обучения [4]. Именно поэтому вопрос о правильной организации урока АЯ с использованием ЦОС является очень важным для изучения, для решения которого учителю необходимо создать специальную информационно-обучающую среду (ИОС), отвечающую следующим обязательным критериям:

- наличие системы средств общения учитель-ученик;
- наличие системы средств самостоятельной работы с информацией;
- наличие интенсивного общения между участниками учебного процесса [4]. Специфика английского языка как предмета несомненно определяет особенности информационно-образовательной среды при обучении АЯ:

- 1) диалог культур.

Английский язык невозможно изучить без погружения в культуру, которое в настоящее время облегчено благодаря ЦОС;

- 2) большое количество различных аутентичных мультимедиа, которые не только обладают большей наглядностью, но и благодаря цифровизации информации несут актуальный характер;

- 3) аутентичность материалов, обеспечивающих непосредственное знакомство с актуальными данными об особенностях иностранного языка.

Следует особо отметить, что ЦОС значительно расширяет возможности учителя каким-либо образом визуализировать изучаемый англоязычный контент. А по мнению А.В. Гизатуллиной, «визуализация информации является, на сегодняшний день,

совершенно необходимым и эффективным способом представления учебного материала. Потребность в таком подходе тем выше, чем сложнее изучаемый материал»

[2, с. 66].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования возможности использования различных цифровых ресурсов в преподавании ЕАР /Английский язык для академических целей (English for academic purposes)/ в школе, в течение последних трех лет проводились регулярные опросы и собеседования со учителями и учениками.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, к ИОС на уроке АЯ следует отнести все перечисленные нами виды ЦОР. Для определения наиболее эффективных форм работы с цифровой средой в школе и цифровых средств, которые могут быть использованы для этого, нами был проведен опрос двух социальных групп: учащихся и учителей. Общим группам предлагалось ответить на ряд практически схожих вопросов (11 вопросов – для учителей и 8 вопросов для учащихся), например, о том полезно ли внедрять ЦОС в современную школу, о плюсах и минусах ее внедрения в школу, и так далее. Всего в опросе приняло участие 75 человек, из них 30 человек – учителя английского языка различных школ в следующих городах РФ: Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов на Дону; и несколько школ из Московской области, в возрасте от 21 до 60 лет. 45 участников опроса – учащиеся в возрасте от 11 до 17 лет г. Санкт-Петербурга, г. Саратова. Результаты исследования оказались следующими: обе группы опрошенных сошлись во мнении, что внедрение ЦОС необходимо для современной школы (42 учащихся – 93,3%; 27 учителей – 96,7%); также большинство опрошенных из обеих групп уверено, что самым большим плюсом ЦОС является расширение возможностей для обучения (31 ученик – 70,5%; 30 учителей – 100%), а одним из главных минусов этого процесса является негативное воздействие на организм человека (35 учеников – 77,8%; 24 учителя – 80%) и недоступность ЦОС для некоторых участников образовательного процесса (19 ученика – 42,2%; 22 учителя – 73,3%). Учителям было предложено самостоятельно сформулировать определение понятия «ЦОС в школе». В итоге нами был получен 21 ответ, где схожими моментами являются:

- возможность использования различных ЦОР во время урока АЯ;
- технологическое обеспечение класса (электронная доска, компьютер, и др.);
- создание соответствующей требованиям ИОС;
- вовлечение всех участников образовательного процесса в ЦОС;
- использование дополнительных цифровых средств для изучения АЯ (образовательные платформы, приложения, и др.).

Особый интерес для нас представляет вопрос о наиболее эффективных средствах обучения АЯ в рамках ЦОС. Учащиеся уверены, что наиболее эффективными средствами являются доступ к сети

«Интернет» (27 человек – 60%), компьютер (19 человек – 42,2%) и электронные книги или библиотеки (19 человек – 42,2%). По мнению учителя, самыми эффективными средствами ЦОС для обучения АЯ являются: различные мультимедиа (23 человека – 76,6%), ЭОР (20 человек – 66,7%) и электронные книги или библиотеки (17 человек – 56,7%) и доступ к сети «Интернет» (17 человек – 56,7%). При этом, большинство из них, помимо использования указанных средств обучения, работают на различных образовательных платформах, самыми популярными из которых являются следующие: Открытая школа, Учи.ру, Google Classroom, Гете Институт, Quizlet. Возможности каждой из указанных платформ были тщательно изучены, в результате чего мы пришли к выводу, что использование ЦОС на уроке АЯ обладают рядом преимуществ, как для учителя, так и для учащихся.

К основным относятся:

- большая наглядность учебного материала;
- возможность игровой формы работы;
- индивидуальный темп освоения материала учащимися;
- практико-ориентированный характер заданий;
- облегченный контроль за успехами учеников;
- возможность изучать аутентичные материалы;
- разнообразии заданий: тренажеры, курсы, викторины;
- разнообразные формы проведения урока: марафон, тест, видео-урок, т.д.; □ работа на различных устройствах (компьютер, телефон).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать вывод, что на настоящий момент современное образование находится в переходе на новый, цифровой уровень. Этот процесс затронул не только внутреннее устройство школы, но и преподавание каждого предмета, одним из которых является английский язык. Современный учитель владеет знаниями о ЦОС в школе, умеет и активно использует различные ЦОР в своей педагогической деятельности. Особенно популярными для изучения английского языка являются различные образовательные платформы и приложения, которые обладают следующими преимуществами не только для учителей, но и для учеников: игровая форма работы, облегченный контроль за успехами учащихся, индивидуальный темп работы, возможность изучать аутентичные материалы в более наглядной форме.

Список литературы:

1. Бондарев М.Г. Модель смешанного обучения иностранному языку для специальных целей в электронной образовательной среде технического вуза [Электронный ресурс] // Известия ЮФУ. Технические науки.–2012.–№10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-smeshannogo-obucheniya-inostrannomu-yazyku-dlya-spetsialnyh->

[tseley-v-elektronnoy-obrazovatelnoy-srede-tehnicheskogo-vuza/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/model-smeshannogo-obucheniya-inostrannomu-yazyku-dlya-spetsialnyh-tseley-v-elektronnoy-obrazovatelnoy-srede-tehnicheskogo-vuza/viewer).

2. Гизатуллина А.В. Визуализация информации в процессе реализации мультилингвального подхода к обучению иностранным языкам в вузе // Современные проблемы филологии и методики преподавания языков: вопросы теории и практики: Материалы Международной научно-практической конференции (27 октября 2017 г.): Сборник научных трудов.–Елабуга: Изд-во Елабужского института Казанского федерального университета, 2017.– С.64-66.

3. Домненко В.М. Создание образовательных интернет-ресурсов: Учебное пособие / В.М. Домненко, М.В. Бурсов. СПб.: СПб ГИТМО(ТУ), 2002.

4. Обдалова О.А. Информационно-образовательная среда как средство и условие обучения иностранному языку в современных условиях [Электронный ресурс] // Язык и культура.–2009.–№1 (5). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-obrazovatelnyaya-sreda-kaksredstvo-i-uslovi-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-sovremennyh-usloviyah>.

5. Погодин В.Н. Образование «в цифре» взгляд изнутри. Вести образования. – 2017.– № 9 (147). Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2020

6. Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике.— [Электронный ресурс]—М. 2007. URL: http://information_society.academic.ru.

7. Шагиева А.К. Цифровые образовательные ресурсы [Электронный ресурс]. URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015008033> LIST OF USED LITERATURE:

8. Bondarev M. G. Model of mixed foreign language teaching for special purposes in the electronic educational environment of a technical University [Electronic resource] // SFU news. Technical Sciences.-2012.-no.10.URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-smeshannogo-obucheniya-inostrannomu-yazyku-dlya-spetsialnyh-tseley-v-elektronnoy-obrazovatelnoy-sredetechnicheskogo-vuza/viewer>.

9. Gizatullina A.V. Visualization of information in the process of implementing a multilingual approach to teaching foreign languages in higher education // Modern problems of Philology and methods of teaching languages: theory and practice: Proceedings of the International scientific and practical conference (October 27, 2017): Collection of scientific papers.- Yelabuga: publishing house of the Yelabuga Institute of Kazan Federal University, 2017.- Pp. 64-66.

10. Domnenko V. M. Creation of educational Internet resources: Textbook / V. M. domnenko, M. V. Bursov. SPb.: SPb Gitmo (TU), 2002.

11. Obdalova O. A. Information and educational environment as a means and condition for teaching a foreign language in modern conditions [Electronic resource] // Language and culture.–2009.–№1(5).URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-obrazovatelnyaya-sreda-kaksredstvo-i-uslovi-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-sovremennyh-usloviyah>.

12. Pogodin V. N. Education "in numbers" view from the inside. Education news. – 2017. – № 9 (147).

13. Explanatory dictionary on the information society and the new economy.—[Electronic resource]-M. 2007. ULR: http://information_society.academic.ru.

14. Shagieva A. K. Digital educational resources [Electronic resource]. URL: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015008033>

ВВЕДЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИНОВ

АЯ- Английский язык

ЦОС -Цифровая образовательная среда

ИОС- Информационно-обучающая среда

ЦОР-Цифровой образовательный ресурс

ЕАР- Английский язык для академических целей (English for academic purposes)